

RAQAMLI DUAL TA'LIM: KOMPETENSIYAGA YO'NALTIRILGAN PEDAGOGIK MODEL

Urinbayev Isroiljon Kadirjonovich

Andijon davlat universiteti, “Tasviriy va amaliy san’at” kafedrası v/b dotsenti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20756741>

Annotatsiya. Maqolada raqamli dual ta'limning nazariy va amaliy asoslari, IT-instrumentlarning didaktik imkoniyatlari hamda xalqaro tajribalar tahlil qilinadi. Konnektivizm va konstruktivizm nazariyalariga tayangan holda kompetensiyaviy yondashuvning afzalliklari ko'rsatib beriladi. Germaniya va Finlyandiya dual ta'lim modellarining pedagogik strategiyalari O'zbekiston ta'lim tizimi uchun metodik asos sifatida ko'rib chiqilib, monitoring va natijadorlikni ta'minlashda raqamli portfo- liolar, Big Data texnologiyalari va akademik halollik muammolari muhokama qilinadi. Xulosa qismida O'zbekiston sharoiti uchun “Raqamli ustoz-shogird” milliy modelini yaratish bo'yicha tavsiyalar ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Dual ta'lim, raqamli pedagogika, kompetensiyaviy yondashuv, konnektivizm, konstruktivizm, IT-instrumentlar, virtual simulyatorlar, xalqaro tajriba, monitoring, akademik halollik, O'zbekiston ta'lim tizimi.

Annotation. The article analyzes the theoretical and practical foundations of digital dual education, the didactic potential of IT tools, as well as international experiences. Based on the theories of connectivism and constructivism, the advantages of the competence-based approach are demonstrated. The pedagogical strategies of dual education models in Germany and Finland are considered as a methodological basis for Uzbekistan's education system. In the section on monitoring and effectiveness, digital portfolios, Big Data technologies, and issues of academic integrity are discussed. The conclusion presents recommendations for creating a national “Digital Mentor–Apprentice” model tailored to the conditions of Uzbekistan.

Keywords: Dual education, digital pedagogy, competence-based approach, connectivism, constructivism, IT tools, virtual simulators, international experience, monitoring, academic integrity, Uzbekistan's education system.

XXI asrda ta'lim jarayonida yuz berayotgan o'zgarishlar insoniyatning ijtimoiy-iqtisodiy hayotidagi transformatsiyalar bilan chambarchas bog'liqdir. An'anaviy ta'lim modeli ko'proq nazariy bilimlarni yetkazishga yo'naltirilgan bo'lsa, zamonaviy dual ta'lim tizimi nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirishga asoslanadi. Bu yondashuv talabaniq faqat bilim olishini emas, balki uni real kasbiy vaziyatlarda qo'llashini ham ta'minlaydi.

Ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi “Raqamli O'zbekiston – 2030” strategiyasi to'g'risidagi Farmoni mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, eng avvalo, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va qishloq xo'jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng joriy etish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Xususan, elektron hukumat tizimini takomillashtirish, dasturiy mahsulotlar va axborot texnologiyalarining mahalliy bozorini yanada rivojlantirish, respublikaning barcha hududlarida IT-parklarni tashkil etish, shuningdek, sohani malakali kadrlar bilan ta'minlashni ko'zda tutuvchi 220 dan ortiq ustuvor loyihalarni amalga oshirish boshlangan.[1:1].

Jumladan, O‘zbekiston ta‘lim tizimi ham mazkur o‘zgarishlardan chetda qolmayapti. Misol uchun, Oliy ta‘lim tizimida “HEMIS” platformasi bo‘lsa, umumiy o‘rta ta‘lim tizimida “e-maktab. Oila” kabi turli platformalar joriy etilgan. Albatta, bugungi raqamli muhitda “ustozshogird” an‘anasi ham yangi mazmun kasb etmoqda. Avval ustozning bevosita nazorati ostida shakllangan ko‘nikmalar endilikda raqamli platformalar, masofaviy mentorlik va virtual laboratoriyalar orqali rivojlanmoqda. Bu esa ta‘lim jarayonini yanada moslashuvchan, individual- lashtirilgan va global miqyosda ochiq qiladi.

Raqamli dual ta‘lim modeli milliy ta‘lim siyosatida innovatsion yondashuv sifatida qaralmoqda. Bu model orqali talaba nazariy bilimlarni universitetda, amaliy ko‘nikmalarni esa ishlab chiqarish korxonalarida yoki virtual simulyatorlarda egallaydi. Natijada, ta‘lim jarayoni mehnat bozorining real talablariga moslashadi.

Raqamli pedagogika zamonaviy ta‘lim nazariyalariga tayangan holda shakllanadi. Konnektivizm nazariyasi bilimlarni tarmoq orqali shakllantirishni ta‘minlaydi. Talaba turli manbalardan olingan ma‘lumotlarni o‘zaro bog‘lab, yangi bilim tizimini yaratadi. Bu jarayon internet, elektron kutubxonalar, ochiq ta‘lim resurslari va ijtimoiy tarmoqlar orqali amalga oshadi. Konstruktivizm esa talabaning faol ishtirokini ta‘lim jarayonining markaziga qo‘yadi. Talaba o‘z tajribasi asosida bilimlarni quradi, muammolarni hal etadi va yangi g‘oyalarni ishlab chiqadi. Raqamli muhitda konstruktivizm virtual muhitda hamkorlik, loyiha asosida o‘qitish va interaktiv simulyatsiyalar orqali amalga oshiriladi.

Kompetensiyaviy yondashuv dual ta‘limning asosiy tayanch nuqtasidir. Bu yondashuv nazariy bilimlarni amaliy ko‘nikmaga aylantirishni ko‘zda tutadi. Masalan, talaba dasturlash nazariyasini o‘rganish bilan birga, real IT loyihalarda ishtirok etadi. Shu tariqa, u nafaqat bilim, balki kasbiy kompetensiyani ham egallaydi. Barcha sohalar kabi raqamli pedagogikaning nazariy asoslari O‘zbekiston ta‘lim tizimida ham joriy etilmoqda. Bu jarayon milliy ta‘lim siyosatining innovatsion rivojlanishiga xizmat qiladi va talabalarning global raqobatbardoshligini ta‘minlaydi. Raqamli dual ta‘limning samaradorligi ko‘p jihatdan IT-instrument- larning didaktik imkoniyatlariga bog‘liq. Zamonaviy ta‘lim jarayonida texnologiyalar nafaqat axborot yetkazish vositasi, balki pedagogik metodologiyaning ajralmas qismi sifatida qaralmoqda.

Learning Management System (LMS) va sun‘iy intellekt algoritmlari talabalariga individual yondashuvni ta‘minlaydi. Adaptiv ta‘lim tizimlari har bir talabaning bilim darajasi, o‘quv sur‘ati va qiziqishlariga mos ravishda o‘quv materiallarini taqdim etadi. Bu yondashuv ta‘lim jarayonini shaxsiylashtirishga, talabaning mustaqil o‘rganish motivatsiyasini oshirishga xizmat qiladi. Masalan, LMS platformalari orqali talaba o‘zining o‘quv yo‘lini tanlaydi, sun‘iy intellekt esa uning natijalarini tahlil qilib, keyingi bosqich uchun mos resurslarni tavsiya etadi.

Virtual simulyatorlar dual ta‘limda xavfsiz va boshqariladigan pedagogik “poligon” sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Ular talabalarga real kasbiy vaziyatlarni modellashtirish imkonini beradi. Masalan, tibbiyot yo‘nalishida virtual operatsiya simulyatorlari, muhandislikda texnologik jarayonlarni modellashtiruvchi dasturlar, pedagogikada esa virtual sinf boshqaruvi simulyatorlari qo‘llaniladi. Bu vositalar talabaning nazariy bilimlarini amaliy ko‘nikmaga aylantirishda samarali vosita bo‘lib xizmat qiladi.

Raqamli ta‘limda interaktiv platformalar ham muhim o‘rin tutadi. Videokonferensiya tizimlari, onlayn forumlar va kollaborativ hujjat tahrirlash vositalari talabalar va o‘qituvchilar o‘rtasida faol muloqotni ta‘minlaydi. Bu jarayon ta‘limni faqat bir tomonlama bilim yetkazish emas, balki hamkorlikda bilim yaratish jarayoniga aylantiradi. IT-instrumentlarning yana bir didaktik imkoniyati gamifikatsiya hisoblanadi. O‘quv jarayoniga o‘yin elementlarini kiritish

talabalarning motivatsiyasini oshiradi, raqobat va hamkorlik muhitini yaratadi. Masalan, ball to'plash, reyting tizimi, ko'kak nishoni va sertifikatlar talabalarning o'zlashtirish darajasini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Respublikamiz ta'lim tizimida IT-instrumentlarning joriy etilishi milliy ta'lim siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biridir. Virtual laboratoriyalar, elektron kutubxonalar va adaptiv LMS tizimlari orqali talabalarning bilim olish jarayoni yanada samarali va zamonaviy shaklga ega bo'lmoqda. Shu bilan birga, pedagoglarning IT-kompetentligini oshirish, raqamli tengsizlikni kamaytirish va akademik halollikni ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Dual ta'lim modeli ko'plab rivojlangan mamlakatlarda muvaffaqiyatli joriy etilgan bo'lib, ularning tajribasi O'zbekiston uchun ham muhim metodik asos bo'lib xizmat qilishi mumkin. Bu borada, rivojlangan mamlakatlardan Germaniya va Finlyandiya misolida dual ta'limning turli pedagogik strategiyalari ko'rib chiqamiz. Misol tariqasida Germaniya tajribasini olsak:

Germaniya - dual ta'lim tizimi dunyoda eng samarali modellar qatoriga kiradi. Bu tizimda talaba o'quv vaqtining yarmidan ko'pini ishlab chiqarish korxonalarida o'tkazadi. Auditoriya mashg'ulotlari nazariy bilimlarni berishga qaratilgan bo'lsa, ishlab chiqarishdagi amaliyot kasbiy ko'nikmalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Germaniya modeli o'quv dasturlarini ishlab chiqarish ehtiyojlariga moslashtirish, talabaning kasbiy ijtimoiylashuvini ta'minlash va mehnat bozoriga tayyorlashda yuqori samaradorlikka ega. Jumladan, Finlyandiya tajribasiga to'xtalsak:

Finlyandiya - ta'lim tizimi innovatsion yondashuvlari bilan mashhur. Bu mamlakatda dual ta'lim modeli talabaning shaxsiy rivojlanishini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan. O'quv jarayonida loyiha asosida o'qitish, hamkorlikda bilim yaratish va interaktiv metodlar keng qo'llaniladi. Finlyandiya modeli talabaning mustaqil fikrlashini, ijodkorligini va ijtimoiy kompetensiyalarini rivojlantirishga katta e'tibor qaratadi.

O'zbekiston ta'lim tizimida xalqaro tajribani o'rganish va milliy sharoitga moslashtirish muhimdir. Germaniya va Finlyandiya tajribasi ko'rsatadiki, dual ta'lim modeli nafaqat kasbiy tayyorgarlikni, balki talabaning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishini ham ta'minlaydi. Bu tajribalarda ishlab chiqarish va auditoriya o'rtasidagi metodik muvofiqlik, talabaning kasbiy ijtimoiylashuvi va kompetensiyalarni shakllantirish asosiy tamoyil sifatida qaraladi. Germaniya modelidan ishlab chiqarish bilan uzviy integratsiyani, Finlyandiya modelidan esa innovatsion pedagogik yondashuvlarni o'zlashtirish mumkin. Natijada, O'zbekistonda dual ta'lim modeli talabaning kasbiy tayyorgarligi, ijtimoiy integratsiyasi va global raqobat-bardoshligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Dual ta'lim modeli samaradorligini ta'minlashda monitoring va natijadorlikni baholash mexanizmlari alohida ahamiyat kasb etadi. Raqamli muhitda bu jarayon an'anaviy baholash usullaridan tubdan farq qiladi, chunki u real vaqt rejimida talabaning rivojlanishini kuzatish va tahlil qilish imkonini beradi. Raqamli portfoliolar talabaning o'quv jarayonidagi yutuqlarini tizimli ravishda qayd etish vositasi hisoblanadi. Har bir talaba o'zining loyihalari, amaliy mashg'ulotlari, ilmiy izlanishlari va ijodiy ishlanmalarini elektron shaklda jamlaydi. Bu portfoliolar nafaqat baholash, balki talabaning kasbiy identifikatsiyasini shakllantirishda ham muhim rol o'ynaydi.

Big Data texnologiyalari ta'lim monitoringida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Talabalarning o'quv faoliyati, topshiriqlarni bajarish tezligi, interaktiv platformalardagi ishtiroki va boshqa ko'rsatkichlar katta hajmdagi ma'lumotlar sifatida yig'iladi. Ushbu ma'lumotlar sun'iy intellekt yordamida tahlil qilinib, talabaning rivojlanish dinamikasi

aniqlanadi. Natijada, o'qituvchi har bir talaba uchun individual rivojlanish strategiyasini ishlab chiqishi mumkin.

Ayniqsa, raqamli ta'limda akademik halollikni ta'minlash dolzarb masalalardan biridir. Plagiat, topshiriqlarni avtomatlashtirilgan vositalar orqali bajarish va noto'g'ri ma'lumotlardan foydalanish xavfi mavjud. Shu bois, antiplagiat tizimlari, onlayn nazorat mexanizmlari va akademik etika bo'yicha maxsus dasturlar joriy etilishi zarur. Monitoring jarayonida raqamli tengsizlik muammosi ham ko'zga tashlanadi. Barcha talabalar bir xil texnologik imkoniyatlarga ega emasligi ta'lim samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu bois, davlat siyosati doirasida internet infratuzilmasini kengaytirish, kompyuter va mobil qurilmalarga kirishni ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Monitoring va natijadorlikni samarali tashkil etish uchun eng muhim jihatlardan biri bo'lmish pedagoglarning IT-kompetentligi yuqori bo'lishi zarur. O'qituvchilar raqamli portfoliolarni yuritish, Big Data tahlilini amalga oshirish va adaptiv ta'lim tizimlaridan foydalanish ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak. Bu esa pedagogik jarayonning sifatini oshiradi va talabalarning rivojlanishini yanada samarali boshqarishga imkon beradi.

Xulosa qilib aytganda, dual ta'limning raqamli modelini joriy etish nafaqat ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish, balki milliy taraqqiyotning strategik yo'nalishlaridan biri sifatida qaralishi lozim. Raqamli muhitda "ustoz-shogird" an'alarini qayta talqin etish O'zbekiston ta'lim tizimida innovatsion pedagogik yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston sharoitida "Raqamli ustoz-shogird" milliy modelini yaratish ta'limning uzluksizligi, kasbiy tayyorlikning amaliyotga yo'naltirilishi va talabalarning global raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Bu model orqali talaba nazariy bilimlarni universitetda, amaliy ko'nikmalarni esa ishlab chiqarish korxonalarida yoki virtual simulyatorlarda egallaydi. Kelajak pedagogikasi adaptiv ta'lim, gamifikatsiya, virtual laboratoriyalar va Big Data texnologiyalariga asoslanishi zarur. Bu vositalar ta'lim jarayonini individuallashtirish, samaradorligini oshirish va talabaning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. Jumladan, pedagoglarning IT-kompetentligini oshirish, akademik halollikni ta'minlash va raqamli tengsizlikni kamaytirish kelajak pedagogikasining asosiy vazifalaridan biridir. O'qituvchi endilikda faqat bilim yetkazuvchi emas, balki raqamli muhitda yo'l-yo'riq ko'rsatuvchi mentor sifatida faoliyat yuritadi. Shu nuqtai nazaridan quyidagi strategik tavsiyalar bilab tanishib chiqsak:

- Milliy ta'lim siyosatida dual ta'lim modelini ustuvor yo'nalish sifatida belgilash.
- Universitet va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasida uzviy hamkorlikni kuchaytirish.
- Raqamli infratuzilmani kengaytirish va barcha talabalar uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash.
- Pedagoglar uchun IT-kompetentlikni oshirishga qaratilgan maxsus dasturlarni joriy etish.
- Akademik halollikni ta'minlash uchun antiplagiat tizimlarini keng qo'llash.

Kelajak pedagogikasi innovatsion, individuallashtirilgan va kompetensiyaga yo'naltirilgan bo'lishi zarur. O'zbekiston uchun "Raqamli ustoz-shogird" milliy modelini yaratish ta'lim tizimini modernizatsiya qilishda muhim qadam bo'lib, talabalarning kasbiy tayyorgarligi, ijtimoiy integratsiyasi va global raqobatbardoshligini ta'minlaydi.

Foydalanilgan manbalar va adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasi to‘g‘risidagi Farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi PF-6108- sonli “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta’lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023-yil 12-iyundagi PF-93- sonli “Kambag‘allikni qisqartirishda tadbirkorlik subyektlari bilan o‘zaro manfaatli hamkorlik o‘rnatishga qaratilgan chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi Farmoni.
4. Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 16-yanvardagi 14-sonli “Oliy ta’lim tizimida dual ta’limni tashkil etish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qarori.
5. Andijan State University. ZAMONAVIY DUNYO TA’LIMI: YANGI DAVR MUAMMOLARI – YANGI YECHIMLAR” mavzusidagi Xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. Andijon-2024.
6. Siemens, G. (2005). Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning.
7. European Commission (2013). Work-Based Learning in Europe: Practices and Policy. Brussels.
8. Jarvis, P. (2010). Adult Education and Lifelong Learning: Theory and Practice. Routledge.